

IQTISODIY O'SISH FAKTLARI

Bozorova Gulshan Bekmurod qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Samarqand filiali 2-bosqich talabasi

tel.raqam.: +998915276513

E-mail: bozorovagulshan444@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6718041>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

zamonaviy iqtisodiy o'sish, juda uzoq muddatda o'sish, o'sish chegarasining resurslari, o'sish hisobi, jismoniy kapital, omil ulushlari, inson kapitali, g'oyalar, noto'g'ri taqsimlash

ABSTRACT

Nima uchun dunyoning eng boy mamlakatlaridagi odamlar 100 yil avvalgidan ko'ra bugungi kunda ancha boy? Va nega ba'zi davlatlar boshqalarga qaraganda qoloqroq? Bu kabi savollar iqtisodiy o'sish sohasini ta'riflaydi. Ushbu maqola ushbu savollarga asos bo'lgan faktlarni hujjatlashtiradi. Bugun biz 100 yil oldingiga qaraganda qanchalik boymiz va mamlakatlar o'rtasidagi daromad tafovutlari qanchalik katta? Maqolaning maqsadi iqtisodchilar nazariyalarining qurilishiga asos bo'lgan iqtisodiy o'sishning fundamental faktlari ensiklopediyasini taqdim etish, ularni bir joyga jamlab yig'ish va eng oxirgi mavjud ma'lumotlar bilan uni boyitish.

Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya va Yaponiyadagi odamlar bugungi kunda 100 yoki 1000 yil oldingiga qaraganda ancha boy? Nima sababdan bugungi kunda Fransiya va Gollandiyadagi odamlar Gaiti va Keniyadagi odamlarga nisbatan ancha boyroq? Shu kabi savollar iqtisodiy o'sishni o'rganishning markazida turadi.

Iqtisodiyot bu savollarga empirik ma'lumotlar bilan solishtirish mumkin bo'lgan miqdoriy modellar qurish orqali javob izlaydi. Biz modellarimizning nafaqat bitta mamlakatning boshqasiga nisbatan boyroq bo'lishini balki, qanchaga boy bo'lishini ham ko'rsatib berishini xohlaymiz. Yoki nafaqat biz bir asr oldingidan boyroq bo'lishimiz kerakligini, balki o'sish darajasi yiliga 10% emas 2%

bo'lishi kerakligini ham tushuntirib berishini xohlaymiz. Iqtisodiyotning iqtisodiy o'sish sohasini o'rganuvchi bo'limi hali bu maqsadlarga qisman erishdi xolos.

Bu maqolaning maqsadi iloji boricha ushbu faktlardan ko'proq keltirish. Maqola 2 qismga bo'lingan. Birinchi, vaqt o'tishi bilan "chegara" ning o'sishiga bog'liq bo'lgan faktlarni keltirib o'tamiz: dunyodagi eng boy mamlakatlar qanday shakllarda o'sish sur'atlarini namoyon qildilar? Ikkinchi, dunyo bo'yicha iqtisodiy o'sishning yoyilganligiga to'xtalib o'tamiz. Davlatlar qanchalik darajada chegaraga yaqinlashishyapti, uzoqlashishyapti yoki joylarida turibdi? Va bu mamlakatlar qanday umumiy xususiyatlarga ega?

1-rasm: Amerika Qo'shma Shtatlarida kishi boshiga to'g'ri keladigan YaIM

Manba: www.data.worldbank.org

1. Chegaradagi o'sish

Keling, "chegara" dagi iqtisodiy o'sishni muhokama qilishdan boshlaylik. Bu bilan men har qanday davrdagi eng boy mamlakatlari o'rtasidagi o'sishni nazarda tutyapman. O'tgan asr yoki undan ko'proq vaqt ichida Qo'shma Shtatlar ko'pincha chegara qo'riqchisi vazifasini bajaradi va biz bu an'anaga amal qilamiz.

1.1. Zamonaviy iqtisodiy o'sish

1-rasm iqtisodiy o'sish chegarasining eng muhim faktlaridan birini ko'rsatgan: 20 yil davomida, AQSh iqtisodiyotida kishi boshiga to'g'ri keladigan YaIM sezilarli darajada barqaror o'rtacha yiliga 2% atrofida o'sgan. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 2000-yilda taxminan 37000 \$ da boshlanib, 2020-yilgacha deyarli 2 martaga, ya'ni 63000\$ ga yetdi.

Turmush darajasining yuqori va barqaror o'sishidan tashqari, grafikning boshqa bir nechta xususiyatlari ajralib

turibdi. Ulardan biri Jahon moliyaviy inqirozi bilan bog'liq daromadning sezilarli darajada pasayishidir. 2008-yilda bo'lib o'tgan Jahon moliyaviy inqirozi davridagi aholi daromadlarining kamayishi ko'zga tashlanib turadi. 2008-yilda 48,328.6\$ ni tashkil etgan YaIM darajasi inqirozdan so'ng bir yil ichida deyarli 2000\$ ga kamaydi. 2010-yilga kelib iqtisodiyot o'zining inqirozga bo'lgan holatini tiklab olib bo'lgan edi hamda keyingi o'n yillikda AQSh iqtisodiyoti yana barqaror va deyarli tinimsiz o'sishda davom etdi. 2019-yildagi Covid-19 virusi tarqalganligi munosabati bilan, pandemiya sharoitida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM hajmida yana 4%ga kamayish kuzatildi (65,279.5\$ => 63206.5\$).

AQSh iqtisodiyotining barqaror o'sishining yana bir qancha sabablari mavjud bo'lib, 1-rasmdagi egri chiziqdan

ko'rish mumkin-ki, 2008-yilgacha bo'lgan o'sish inqirozdan keyingi o'sishga qaraganda kamroqdir. Inqirozdan so'ng 2009-yilda AQSH YaIM darajasi aholi jon boshiga 47100\$ ni tashkil etgan. Shunga qaramasdan, bundan iqtisodiyot o'zini tez o'nglab 2019-yilga qadar barqaror o'sishda davom etdi. Va 2019-yilda bu ko'rsatkich 65279.5\$ ni tashkil etgan. Pandemiyadan so'ng deyarli 1% ga iqtisodiy o'sishda kamayish kuzatildi. AQShda aholi jon boshiga YaIM 2022-yil oxiriga kelib 62200,00 AQSh dollariga yetishi kutilmoqda.

1.2. Juda uzoq muddatda o'sish

Kelajakda chegara chizig'ining qanday o'zgarishini bilish qiyin, ammo tarixga nazar tashlaganimizda 1-rasmda ko'rsatilgan chegaraning barqarorligi eng chalg'ituvchi jihat hisoblanishini ko'rishimiz mumkin. Turmush darajasining aql bovar qilmas darajada eksponentsial o'sishi yaqinda sodir bo'lgan hodisa hisoblanadi. Ming yillar avval aholi yashash sharoiti juda abgor ahvolda bo'lgan, ya'ni Tomas Xobbsning so'zlariga ko'ra, hayot "yomon, shafqatsiz va qisqa" edi. Faqat oxirgi 2 asr davomida bu holat yaxshi tomonga o'zgardi, ammo mana shu qisqa vaqt ichidagi o'zgarish juda katta bo'ldi.¹

¹ Ushbu faktni hujjatlashtirish va ishlab chiqishda muhim rol o'ynagan hujjatlarga Maddison (1979) kiradi.

Kremer (1993), Maddison (1995), Diamond (1997), Pritchett (1997) va Klark (2001) larga qarang.

2-rasm. Juda uzoq muddatda iqtisodiy o'sish.

Eslatma: Ma'lumotlar Maddison (2008) dan "G'arb", ya'ni G'arbiy Yevropa va AQSh uchun olingan.

Milodiy 1-yildan 1820-yilgacha bo'lgan davr mobaynida "G'arb" (G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari) da tumush

darajasi deyarli 2 baravarga ko'paydi, 1-jadvalda ko'rsatilganidek, kishi boshiga 600\$dan taxminan 1200\$ gacha ko'tarildi.

1-jadval. Jahon iqtisodiy o'sishining tezlashishi (G'arbiy yevropa va AQSh uchun)

Yil	Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM	O'sish darajasi	Aholi (million)	O'sish darajasi
1	590	...	19	...
1000	420	-0.03	21	0.01
1500	780	0.12	50	0.17
1820	1240	0.15	125	0.28
1900	2250	1.24	280	1.01
2006	26200	1.94	627	0.76

Manba: Maddison (2008)

Shunga qaramasdan, keyingi 200 yil davomida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 20 barobarga o'sib, 26000\$ ga yetdi.

2-jadval bir nechta qiziqarli faktlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, juda uzoq muddatda chegara chizig'idagi iqtisodiy

o'sish tezlashdi, ya'ni iqtisodiy o'sish darajalari avtomatik tarzda o'zlari o'sib bormoqda. Romer (1986)² bu faktning o'zining endogen o'sish modellari uchun

² Romer, Paul M., "Increasing Returns and Long-Run Growth," Siyosiy Iqtisod Jurnali, oktyabr 1986, 94, 1002-1037.

boshlang'ich motivatsiyaning bir qismi sifatida ta'kidlagan. Kremer (1993)³ aholi o'sish tezligini million yillar avvalgi ma'lumotlarga ko'ra keltirib o'tgan, uning isboti biz uchun juda foydali eslatma sifatida xizmat qiladi. Miloddan avvalgi 1million-10000-yillar oralig'ida, aholining o'rtacha o'sish darajasi yiliga 0.00035 ni tashkil etgan. Bu kichik ko'rsatkichga qaramasdan, dunyo aholisi 32 martaga, taxminan 125000 kishidan 4 milliongacha ko'paydi. Qiziqarlisi shuki, bu 1-jadvalda ko'rsatilgan G'arbiy Yevropa hamda Amerika aholisining so'nggi 2000 yil ichidagi mutanosib o'sishiga o'xshaydi. Iqtisodiy o'sishning zamonaviy davrigacha bo'lgan ming yillar davomidagi turmush darajasini tushuntirish uchun turli xil o'sish modellari yaratilgan. Bu modellarning deyarli barchasida asosiy tarkibiy qism Maltusning kamayib borish qonuni (Maltusning tuzog'i deb ham atashadi) hisoblanadi. Xususan, tasavvur qilaylik, bizda ishlab chiqarish uchun juda kerak bo'lgan belgilangan miqdorda yer taklifi bor. Yerga ko'proq odamlarni qo'shish biz oladigan marjinal mahsulotni kamaytiradi (texnologiya o'zgarimasdan turganda) va shuning uchun turmush darajasi tushadi. Iste'mol miqdori ma'lum darajada bo'lmasa, odamlar hayot kechira olishmaydi, bundan kelib chiqadiki, iqtisodiyotdagi texnologiya darajasi bilan aholi soni bir-biriga bog'liqdir: yaxshiroq texnologiyalar ko'proq aholini qo'llab-quvvatlay oladi.

2. O'sish chegarasining resurslari

³ Kremer, Michael, "Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990," Iqtisodiyotning chorak jurnali, avgust 1993, 108 (4), 681-716.

Iqtisodiy o'sish bilan bog'liq keyingi faktlar to'plami Solou (1957)⁴ ning mashhur o'sishni hisoblash dekompozitsiyasida eng yaxshi tasvirlangan. Bu modelda iqtisodiyotdagi o'sish resurslari yolg'iz yalpi ishlab chiqarish funksiyasi bilan o'rganiladi. Bizga ma'lumki, ko'plab odamlar o'sishning real hayotdagidan ko'ra soddaroq bo'lgan modeldagi ko'rinishini qulayroq hisoblaydilar. Ko'pchilik olimlar ham bu yo'lni samarali deb hisoblashadi. Bunga Solouning o'zini ham yaqqol misol qilib keltirishimiz mumkin. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun bu modelda Kob-Duglas funksiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda, yakuniy mahsulot Y_t jismoniy kapital K_t hamda inson kapitali H_t lardan foydalangan holda ishlab chiqariladi:

$$Y_t = A_t M_t K_t^\alpha H_t^{1-\alpha} \quad (1)$$

Bunda, α 0 va 1 oralig'ida; A_t iqtisodiyotning bilim zaxirasini, M_t umumiy omil unumdorligiga ta'sir qiluvchi har qanday narsani bildiradi. $A_t M_t$ birgalikda TFP, ya'ni Total Factor Productivity- umumiy omil unumdorligini bildiradi.

2.1. O'sish hisobi

O'sishni hisoblashni (1) ishlab chiqarish funksiyasi bilan ko'rsatish odatiy hol hisoblanadi. Shunga qaramasdan, bu yondashuv jismoniy kapital to'planishining bir qismi umumiy omil unumdorligining o'sishi bilan bog'liq bo'lganligi tufayli ba'zi chalkashliklarni keltirib chiqaradi (standart Solou modelidagi kabi). Agar kimdir bunday o'sishni umumiy omil unumdorligiga kiritishni xohlasa, hisob-kitobni

⁴ Solow, Robert M., "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Iqtisodiyotning chorak jurnali, fevral 1956, 70 (1), 65-94.

boshqacha tarzda olib borish foydaliroq bo'ladi. Xususan, ishlab chiqarish funksiyasining ikkala tarafini ham Y_t^α ga bo'lib yuboriladi va Y_t ni quyidagicha topamiz:

$$Y_t = \left(\frac{K_t}{Y_t}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} H_t Z_t \quad (2)$$

Bu yerda $Z_t \equiv (A_t M_t)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$ mehnatni ko'paytiruvchi birliklarda o'lchangan umumiy omil unumdorligi hisoblanadi. Yakunida, ikki tarafni L_t ishlangan vaqtning yalpi miqdoriga bo'lish bizga quyidagini beradi:

$$\frac{Y_t}{L_t} = \left(\frac{K_t}{Y_t}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \frac{H_t}{L_t} \cdot Z_t \quad (3)$$

Bu formulada, soatiga ishlab chiqarish hajmining o'sishi $\frac{Y_t}{L_t}$ kapital-mahsulot

nisbati o'sishidan, inson kapitali $\frac{H_t}{L_t}$ ning soatiga o'sishidan va mehnatni ko'paytiruvchi umumiy omil samaradorligidagi o'sish, Z_t dan kelib chiqadi. Qo'shimcha qilib aytganda, neoklassik o'sish modelida, kapital-mahsulot nisbati uzoq muddatda investitsiya darajasiga teng hamda umumiy omil samaradorligiga bog'liq emas.

2.2. Jismoniy kapital

Kapital-ishlab chiqarish nisbatining o'sishni hisoblash dekompozitsiyasidagi hissasi kichkina ekanligi shuni ko'rsatadiki, kapital-ishlab chiqarish nisbati vaqt o'tishi bilan o'zgarmasdir. Bu bog'liqlik 3- rasmda ko'rsatib o'tilgan.

3-rasm. Jismoniy kapitalning YaIM ga nisbati

Source: Iqtisodiy tahlil byurosi, asosiy vositalar 1.1 va 1.2-jadvallar. Har bir holatda suratda jismoniy kapitalning real zaxirasining har xil o'lchovi va maxrajda real YaIM berilgan.

Jismoniy kapitalning eng keng tushunchasi grafikda “total” deb berilgan hamda davlat va xususiy sektor kapitalini o‘z ichiga oladi, shuningdek turar joy va noturar joy kapitalari ham ko‘rsatib o‘tilgan va buning real YaIM ga mahsulotga nisbati 3 ni tashkil etadi. Turar joy bo‘lmagan joylar kapitaliga e‘tiborni qaratish bu nisbatni 2 ga

tushiradi, xususiy noturar joy kapitalini cheklash nisbatni 1 dan pastga tushiradi.

Kapital zaxirasining o‘zi amortizatsiyaga moslashgan investitsiya to‘plash hisoblanadi. Biroq, investitsiyalarni to‘plash bilan bir qatorda, undan ketishda yana bir qadam (nominal) investitsiya stavkalaridan (real) kapital-ishlab chiqarish nisbatiga borish uchun nisbiy narxlarni moslashtirishni o‘z ichiga oladi.

4-rasm. Jismoniy kapitalga investitsiyalar (davlat va xususiy sektor), AQSh

Manba: Milliy daromad va mahsulot hisoblari, AQSh Iqtisodiy tahlil byurosi, 5.2.5-jadval. Intellektual mulk mahsulotlari va inventarlari bundan mustasno. Davlat va xususiy investitsiyalar birlashtirilgan. Strukturalar turar-joy va noturarjoy investitsiyalarini o‘z ichiga oladi. Nominal investitsiya darajasining YaIM ga nisbati ko‘rsatilgan.

5-rasmda har xil toifadagi YaIM deflyatoriga bog‘liq bo‘lgan investitsiyalar narxi ko‘rsatilgan. Ikkita fakt ajralib turadi: 1960 yildan beri uskunaning nisbiy narxi 3 baravardan ko‘proqqa keskin tushib ketdi va strukturalarning nisbiy narxi shundan 1929-yildan beri ko‘tarildi turarjoy 2 uchun yoki noturar joy uchun 3 koeffitsienti bilan ko‘tarildi.

5-rasm. Investitsiyaning nisbiy narxi, AQSh

Izoh: Xususiy investitsiyaning turli xil toifalari uchun zanjirli narx indeksi YaIM uchun zanjirli narx indeksiga bo'linadi.

Manba: Milliy daromad va mahsulot hisoblari, AQSh Iqtisodiy Tahlil byurosi 1.1.4-jadval.

2.3. Omil ulushlari

Iqtisodiy o'sishning yana bir muhim faktlaridan biri bu YaIM dagi mehnat va kapital ulushining barqarorligidir (Kaldor (1961))⁵. 6-rasmda buning yaqqol misolini ko'rishimiz mumkin. 6-rasmda 2 xil ma'lumotlardan foydalangan holda ushbu ulushlar to'plamlari ko'rsatilgan, chiziqlar bir-biriga juda o'xshash. Birinchidan, 1948-2000-yillar oralig'ida, mahnat va capital omillarining ulushlari barqaror edi. Ikkinchidan, 2000-yildan keyin mehnat omilida keskin kamayish va shu bilan birgalikda kapital ulushida o'sish

kuzatilgan. Mehnat statistikasi byurosidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, capital ulushi 1948-yildan 2000-yilgacha bo'lgan davrda o'rtacha 34.2%ga oshdi va 2012-yilda bu ko'rsatkich 38.7%ni tashkil qilgan. Buni to'ldiradigan bo'lsak, ish kuchu omili ulushi o'rtacha 65.8% dan 61.3%ga pasaydi.

⁵ Kaldor, Nicholas, "Capital Accumulation and Economic Growth," EA da. Lutz and D.C. Hague, eds., Kapital nazariyasi, St, Martins nashriyoti, 1961, 177-222-betlar.

6-rasm. Faktor to'lovlarining kapital va mehnat ulushlari, Amerika Qo'shma Shtatlari

Eslatma: mualliflarning fikricha, 1975 yilda boshlangan Karabarbounis and Neiman (2014)⁶ da boshlangan seriyalar va korporativ sektor uchun omil ulushlarini hisoblash o'z-o'zini ish bilan ta'minlash bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda yordam beradi.

Omil ulushlaridagi so'nggi o'zgarishlar sodir bo'lgandan keyin nima qilsihni bilish qiyin. Bu vaqtinchalik hodisami yoki Buyuk tanazzulmi, yoki ishda yana qandaydir tarkibiy omillar bormi, buni aniqlash biroz vaqt talab etadi.

Iqtisodiyot va malakatlar ichidagi sanoatlarda ko'rsatilgan omil ulushlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan fakt hisoblanadi.

Gollin (2002)⁷ ning fikricha, ko'p sonli mamlakatlarda omil ulushlari kishiga boshiga to'g'ri keladigan YaIM bilan bog'liq emas, ya'ni ular o'rtasida korrelyatsiya mavjud emas.

2.4. Inson kapitali

Neoklassik ta'limotga ko'ra, ishlab chiqarishdagi yana bir muhim omil bu inson kapitalidir. 7-rasmda ma'lum vaqt oralig'idagi iqtisodiyotda inson kapitalining asosiy shakli bo'lgan, ta'lim ko'rsatilgan. Xususan, grafil tug'ilish guruhi bo'yicha ta'lim olish darajasini ko'rsatadi.

⁶ Karabarbounis, Loukas and Brent Neiman, "The Global Decline of the Labor Share," Iqtisodiyotning choraklik jurnali, 2014, 129 (1), 61-103.

⁷ Gollin, Douglas, "Getting Income Shares Right," Siyosiy Iqtisod jurnali, aprel 2002, 110 (2), 458-474.

7-rasm. Ta'lim yutug'i, Amerika Qo'shma Shtatlari

YEARS OF SCHOOLING

Eslatma: Ko'k chiziq Goldin va Katz (2007) tomonidan tuzilgan tug'ilganlar guruhi bo'yicha ta'lim darajasini ko'rsatadi. Yashil chiziq 25 va undan katta yoshdagi ishchi kuchi uchun o'rtacha ta'lim darajasini ko'rsatadi Joriy Aholi So'rovi.

Ikkita fakt paydo bo'ladi. Birinchidan, 75 yil davomida ta'lim darajasi barqaror sur'atda o'sib bordi. Misol uchun, 1880-yilda tug'ilganlar guruhi 7 yil ta'lim oldi, 1950-yilda tug'ilganlar guruhi esa o'rtacha 13 yillik ta'lim oldi. Rasmdagi ikkinchi (yashil) chiziqda ko'rsatilganidek, bu kattalar ishchi kuchida barqaror o'sib borayotgan ta'lim yutug'iga o'tkazildi. 1940-1980-yillar oralig'ida, masalan, ta'lim yutug'i 9 yildan 12 yilga oshdi yoki har o'n yillikda taxminan yilning $\frac{3}{4}$ qismiga. Minkerning 7% lik ta'limga qaytishi bilanhar biriga ishchiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmidagi o'sish yiliga taxminan 0.5% ga o'sadi.

Inson faqatgina ta'limni o'z ichiga olmaydi, albatta. Ishchilar ish mobaynida ko'nikmalar hosil qilib borishadi. Bu inson kapitali ishchilar uchun yuqoriroq ish haqi ko'rinishida namoyon bo'ladi, ammo buni inson kapitali miqdori va har bir inson kapitaliga to'g'ri keladigan narxga bo'lish qo'shimcha ish talab qiladi. Oddiy yondashuvlardan biri ish tajribasining har bir yilini hisobga olish inson kapitalidagi barqaror o'sishga olib keladi deb hisoblash va bu yondashuv o'sishni hisoblashda qo'llaniladi.

2.5. G'oyalar

Bizning keyingi faktlar to'plamimiz iqtisodiyotning bilimlar yoki g'oyalar zaxirsi, ya'ni (1) ishlab chiqarish funksiyasidagi A bilan bog'liqdir.

Anchadan beri "go'yaning ishlab chiqarish funksiyasi" hisoblash uchun qiyin deb kelinadi. Fikrlar, g'oyalar qayerdan keladi? Qiyinchilikning bir qismi shundaki, javob

juda ko'p o'lchovli, ya'ni har kimning bu savolga o'z javobi bor. Go'yalarning o'zi juda xilma-xildir, ayrimlari aniq maqsadli tadqiqot uchun paydo bo'ladi, ammo ba'zilari shunchaki tasodifan paydo bo'lib qolganga o'xshaydi. Shu qiyinchiliklarga duch kelganligi tufayli, Solou (1956)⁸ texnologik o'zgarishni faqat ekzogen omil deb modelladi, ammo bu yanada chuqur o'rganiladi, albatta. Qanchalik ko'p odamlar yangi g'oyalar qidirsalar, shunchalik ko'p kashfiyotlar qilinaveradi. Yangi g'oyalar ishlab chiqarish zamonaviy o'sishni tushunishda asosiy rol o'ynaydi.

Buni hisobga olgan holda, 9-rasmda tadqiqot va ishlanmalarga sarflangan xarajatlarning YaIM dagi ulushi ko'rsatilgan, AQSh uchun. NIPA (National Institute for Professional Advancement) tomonidan qayd etilgan g'oyalarga investitsiyalarning eng keng ko'rsatkichi "intellektual mulk mahsulotlari"ga kiritilgan investitsiya hisoblanadi. Ushbu turkumga an'anaviy tadqiqot va ishlanmalar, kompyuter dasturlari uchun sarf-xarajatlar kiradi.

8-rasm. Tadqiqot va rivojlanish xarajatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari

Manba: Milliy daromad va mahsulot hisoblari, FRED (Federal Reserve Economic

Data) orqali AQSh Iqtisodiy tahlil byurosi ma'lumotlar bazasi. "Dasturiy ta'minot va o'yin-kulgi" xususiy va davlat xarajatlarini birlashtiradi. "O'yin-kulgi" filmlar, teleko'rsatuvlar, kitoblar va musiqalarni o'z ichiga oladi.

2.6. Noto'g'ri taqsimlash

Bu bo'lim uchun tashkiliy tamoyil (1) ishlab chiqarish funksiyasi hisoblanadi. Bu ishlab chiqarish funksiyasini xususiylashtirishda umumiy omil samaradorligini 2 ga bo'lamiz⁹: g'oyalar zaxirasi, A va barcha boshqa narsalar, M noto'g'ri taqsimlash yoki bizning e'tiborsizligimiz o'lchovi. So'nggi 15 yildagi o'sish adabiyotining ajoyib tushunchalaridan biri bu yanada jamlangan darajada umumiy omil samaradorligida kamayish sifatida namoyon bo'ladigan noto'g'ri taqsimlashdir.

Tushunishning mohiyati juda oddiy: resurslar optimal holda ajratilganda, iqtisodiyot o'zining ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasida ishlaydi. Qachon resurslar noto'g'ri taqsimlangan bo'lsa, iqtisodiyot shu chegara ichida ishlaydi. Lekin bu shunchaki TFP pastroq bo'lishini aytishning yana bir usuli: ma'lum miqdordagi kiritilgan resurslar kam mahsulot beradi.

Garchi bu kontseptual jihatdan aniq bo'lsa-da, hatto o'sish chegarasidagi davlat yoki davlatlar ham noto'g'ri taqsimlashdan aziyat chekishlari mumkin, va bu o'zgarishlar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

⁸ Solow, Robert M., "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Iqtisodiyotning Choraklik Jurnal, fevral 1956, 70 (1), 65-94.

⁹ Taraqqiyotga misollar: Caballero and Jaffe (1993), Acemoglu, Akcigit, Bloom and Kerr (2013), va Akcigit, Chelik va Greenwood (2014b).

Shiey, Horst, Jones va Klenou (2013)¹⁰ buni ta'kidlaydigan ajoyib fakti keltirishgan. Fakt: 1960-yilda Amerikada shifokorlar va huquqshunoslarning 94% i oq tanlilar bo'lgan; 2008-yilgacha bu ko'rsatkich bor yo'g'i 62% edi. Bu kabi tug'ma iste'dod talab qiladigan yoki yuqori malakali ishlar odatda guruhlar bo'yicha farq qilinmaydi. 1960-yildagi kasbiy taqsimot shuni ko'rsatadiki, juda katta sonli tug'ma iste'dodli afro-amerikaliklar va oq tanli ayollar qiyosiy ustunlik qiladigan kasblarda ishlamayotgan edilar. Bu taqsimotning makroiqtisodiy oqibatlariga keladigan bo'lsak, 1960-2008-yillar oralig'idagi iste'dodning taqsimlanishining yaxshilanishi iqtisodiy o'sishning 15-20% ini tashkil qilgan. Boshqacha qilib aytganda, so'nggi 50 yil ichida noto'g'ri taqsimlashning kamayishi Amerikaning iqtisodiy o'sishida katta rol o'ynagan.

Noto'g'ri taqsimlashning yana bir potentsial manbai g'oyalar iqtisodiyoti bilan bog'liq. Bilimning mamlakat ichida va mamlakatlararo tarqalishi muhim ekanligi anchadan beri ta'kidlanib kelinmoqda. Odatda bu tarqalishlar faqatgina mamlakat ichidagina cheklanib qoladi yoki shunchaki siyosat tomonidan hal qilib qo'yiladi, yoki buning aksini ko'rishimiz mumkin- bilim resurslarini noto'g'ri taqsimlanishining o'zgarishi iqtisodiy o'sishga ta'sir qilishi mumkin.

3. Xulosa

Bu yerda e'tibordan chetda qolgan muhim faktlardan biri globallashuv va uning o'sishga ta'siri: savdo to'siqlarining pasayishi, transport va aloqa xarajatlarining pasayishi; vertikal

ta'minot zanjirlarining ko'tarilishi. Iqtisodiyot "yopiq" davlatlardan ko'ra "ochiq" davlatda tezroq rivojlanadi. Muassasalar bilan bog'liq boshqa ko'plab faktlar mavjud, biz ularni yanada yaxshiroq tushunishni xohlaymiz. Demokratiya o'sishga yordam beradimi yoki demokratiya odatda o'sishdan kelib chiqadimi? Inson kapitalining to'planishi yaxshi muassasalarga olib keladimi yoki aksincha?

Biz ko'proq bilmoqchi bo'lgan yana bir fakt - bu bilimlarning mamlakatlar bo'ylab tarqalish darajasidir. Har bir davlatning dunyoning boshqa joylarida yaratilgan bilimdan bahramand bo'lishi juda qadrlanadi, ammo bu imtiyozlarni hisoblash juda qiyin.

Yuqorida sanab o'tilgan omillarni hisobga olib ularni rivojlantirishga harakat qilinsa, o'ylashimcha, sezilarli ijobiy o'zgarishlar guvohi bo'lish mumkin.

¹⁰ Hsieh, Chang-Tai and Enrico Moretti, "Growth in Cities and Countries," 2014. U.C. Berkeley qo'lyozmasi, nashr etilmagan.

References:

1. Charles I. Jones, "The facts of economic growth", NBER working paper series, May 2015
2. Clark, Gregory, "The Secret History of the Industrial Revolution," 2001. U.C. Davismimeo.
3. Diamond, Jared, Guns, Germs, and Steel, New York: W.W. Norton and Co., 1997.
4. Fernald, John, "Productivity and Potential Output Before, During, and After the Great Recession," in "NBER Macroeconomics Annual 2014, Volume 29," University of Chicago Press, 2014.
5. Fernald, John G. and Charles I. Jones, "The Future of US Economic Growth," American Economic Review Papers and Proceedings, May 2014, 104 (5), 44-49.
6. Gollin, Douglas, "Getting Income Shares Right," Journal of Political Economy, April 2002, 110 (2), 458-474.
7. Griliches, Zvi, "Productivity Puzzles and R&D: Another Nonexplanation," Journal of Economic Perspectives, 1988, 2, 9-21.
8. Kaldor, Nicholas, "Capital Accumulation and Economic Growth," in F.A. Lutz and D.C. Hague The Theory of Capital, St. Martins Press, 1961, pp. 177-222.
9. Karabarounis, Loukas and Brent Neiman, "The Global Decline of the Labor Share," Quarterly Journal of Economics, 2014, 129 (1), 61-103.
10. Kremer, Michael, "Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990," Quarterly Journal of Economics, August 1993, 108 (4), 681-716.
11. Maddison, Angus, "Per Capita Output in the Long Run," Kyklos, 1979, 32, 412-419.
12. Mokyr, Joel, The Lever of Riches, New York: Oxford University Press, 1990.
13. Pritchett, Lant, "Divergence: Big Time," Journal of Economic Perspectives, Summer 1997, 11 (3), 3-17.
14. Romer, Paul M., "Increasing Returns and Long-Run Growth," Journal of Political Economy, October 1986, 94, 1002-1037.
15. Solow, Robert M., "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Quarterly Journal of Economics, February 1956, 70 (1), 65-94.
16. Weitzman, Martin L., "Recombinant Growth," Quarterly Journal of Economics, May 1998, 113, 331-360.